

VINOCHILIK SOHASIDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QO`LLASH USULLARI

Azadova Bonuposhsha Alisher qizi

TMC instituti "Iqtisodiyot" kafedrası o`qituvchisi.

bonuazadova599@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14849916>

***Annotatsiya.** Vinochilik sohasida raqamli marketing mahsulot, xizmatlar yoki brendlarni qidiruv tizimlari, ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, mobil ilovalar va boshqa raqamli platformalar kabi raqamli kanallar orqali reklama qilish jarayoniga qaratilgan. U onlayn auditoriyani xaridor yoki mijozlarga jalb qilish va aylantirish uchun ko'plab yondashuvlar, usullar va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Bu mijozlar bilan foydali va samarali muloqot qilish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadigan marketing turi.*

***Kalit so`zlar:** Qidiruv tizimini optimallashtirish, infografika, video marketing, ijtimoiy media marketingi, SEO texnikasi, vizual tarkib, hamkorlik marketing.*

Kontent marketing xabardorlikni oshirishga, avtoritet bo'lishga va ma'lumot berishga yordam beradi. Ushbu strategiyaga erta e'tibor qaratish boshqa marketing g'oyalari uchun qulaydir. Buning sababi, keyinchalik kontentni ijtimoiy tarmoqlarda yoki elektron pochta xabarnomalarida baham ko'rish mumkin. Eng mashhur kontent strategiyalari:

Kontent yozish

Infografika

Video marketing

Podkastni boshlash

Ijtimoiy media marketingi. Kichik va o'rta biznesning 71 foizi marketing uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Bunday yuqori foiz ko'rsatkichi ajablanarli emas. Ijtimoiy media marketingi veb-saytda ko'rinish sonini oshirish va trafikni jalb qilishning eng ta'sirchan usullaridan biridir. Shuningdek, bu qimmatli yetakchi ishlab chiqarish usuli savdo kanali, auditoriyani tushunish vositasi va mijozlarga xizmat ko'rsatish shoxobchasi sifatida xizmat qilishi mumkin.

Ijtimoiy media marketingga quyidagilar kiradi:

- Instagram marketing
- YouTube marketing
- TikTok marketing
- Facebook marketing
- LinkedIn marketing
- Pinterest marketing
- Twitter marketingi

Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO) asosiy marketing strategiyasi yoki marketing taktikasi sifatida ishlatilishi mumkin. Qanday bo'lmasin, mustahkam SEO strategiyasi brendning mazmunini Google va Bing kabi qidiruv tizimlari orqali veb-foydalanuvchilar uchun kerakli, topiladigan va ochiq qilishiga qaratilgan.

Qiruvchi marketing kabi samarali SEO strategiyalari ko‘pincha keng qamrovli auditoriya tadqiqotlarini o‘z ichiga oladi (asosan kalit so‘zlar tahlili orqali) va brendning maqsadli auditoriya orasida raqobatbardosh ko‘rinishini ta‘minlashga qaratilgan bo‘ladi.

SEO texnikasidan foydalanib, saytga kerakli turdagi trafikni yo‘naltirish lozim. Veb-saytga trafikni jalb qilish yagona muhim foyda emas. Pastki satr sotuvi ham SEO bilan yaxshilanadi.

Darhaqiqat, onlayn-marketologlarning 70 foizi "SEO sotishni yaratish uchun PPC reklamasidan ko‘ra yaxshiroq" deb aytishadi.

1.8-rasm. Vinochilikda SEO strategiyasi¹

Qidiruv tizimini optimallashtirish (SEO) vino zavodlari uchun ularning onlayn mavjudligini Google kabi qidiruv tizimlari uchun optimallashtirilganligini ta‘minlash uchun juda muhimdir. Mana vinochilik korxonalarini uchun keng qamrovli SEO strategiyasi ketma-ketligini ko‘rib chiqamiz. Avvalom bor “kalit so‘z tadqiqoti”ni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Vino turlari, uzum navlari, vino hududlari va voqealar kabi vinochilikka tegishli kalit so‘zlarni aniqlash lozim. So‘ngra Veb-sayt tarkibini optimallashtirish kerak. Veb-sayt mazmuni maqsadli kalit so‘zlaringiz uchun optimallashtirilganligiga ishonch hosil qilish kerak. Bunga bosh sahifa, mahsulot sahifalari, blog postlari kiradi. Kalit so‘zlarni tabiiy ravishda sahifa sarlavhalari, meta tavsiflari, sarlavhalari va asosiy tarkibga kiritish lozim. Mahalliy SEO. Bunda vinochilik korxonalarini ko‘pincha jismoniy joylarga ega bo‘lgani uchun mahalliy qidiruvni optimallashtirish juda muhim.

¹ Ilmiy adabiyotlarni umumlashtirish orqali muallif tomonidan ishlab chiqilgan

Google My Business ro'yxatini manzil, telefon raqami, ish vaqti va fotosuratlar kabi aniq biznes ma'lumotlari bilan talab qilish va optimallashtirish lozim. Mijozlardan sharhlar qoldirishlariga undash lozim. Shuningdek, mobil optimallashtirishda veb-sayt mobil qurilmalar uchun qulay ekanligiga ishonch hosil qilish kerak, chunki hozirgi kunda ko'proq foydalanuvchilar mobil qurilmalardan internetga kirishmoqdalar. Google o'zining qidiruv reytingida mobil qurilmalarga mos veb-saytlarni birinchi o'ringa qo'yadi.

Yaratilayotgan kontent sifatli bo'lishi lozim. Blog, postlar, maqolalar, videolar va infografika kabi vino bilan bog'liq qimmatli va o'ziga jalb qiluvchi kontentni yaratish lozim. Bu tarkibga sanoat yangiliklari, sharobni tatib ko'rish bo'yicha maslahatlar, oziq-ovqatlarni birlashtirish, vino tayyorlash jarayonlari va uzumzorlarga sayohatlar kabilar kiradi.

Vizual tarkibni optimallashtirishda vino tayyorlash jarayoni, degustatsiya xonalari va tadbirlarning yuqori sifatli tasvirlari va videolaridan foydalanish lozim. Link Building sahifasidan vino bloglari, nashrlar, mahalliy kataloglar va tadbirlar kabi vino sanoatidagi nufuzli va tegishli veb-saytlardan qayta havolalarni olish lozim. Mehmonlarni joylashtirish, homiylik va hamkorlik sifatli havolalarni olishga yordam beradi.

Bularga qo'shimcha qilib ijtimoiy media integratsiyasida Facebook, Instagram, Twitter va LinkedIn kabi ijtimoiy media platformalarida vinochilik va veb-sayt tarkibini targ'ib qilish lozim.

Tomoshabinlar bilan muloqot qilish, foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontentni ulashish va veb-saytdagi ko'rinish foiz ko'rsatkichini oshirish hamda trafikni oshirish uchun ijtimoiy almashishni rag'batlantirish lozim.

Bularni amalga oshirgandan so'ng sahifa tezligini optimallashtirishga e'tibor qaratish lozim. Foydalanuvchi tajribasi va SEO samaradorligini oshirish uchun veb-saytni yuklash tezligini oshirish lozim. Tasvirlarni siqib chiqarish, brauzer keshidan foydalanish usullarini yo'lga qo'yish lozim.

Yuqoridagilarni barchasini bajarib bo'lgandan so'ng, mazkur samaradorlikni kuzatish va tahlil qilish lozim. Google Analytics va Google Search Console kabi vositalardan veb-saytlar trafigin, kalit so'zlar reytingini, bosish stavkalarini va boshqa tegishli ko'rsatkichlarni kuzatish uchun foydalanish lozim. Yaxshilash kerak bo'lgan sohalarni aniqlash va SEO strategiyani mos ravishda o'zgartirish uchun muntazam ravishda ma'lumotlarni tahlil qilish kerak.

Ushbu SEO strategiyalarini amalga oshirish orqali vinochilik korxonalarini o'zlarining onlayn ko'rinishini yaxshilashlari, ko'proq organik trafikni jalb qilishlari va oxir-oqibat savdo va brend xabardorligini oshirishlari mumkin.

Elektron pochta marketingi va axborot byulletenlari. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sotuvchilarning 89 foizi elektron pochta orqali yetakchilarni yaratish uchun asosiy kanal sifatida foydalanadilar. Biroq, elektron pochta marketingi kampaniyalari muvaffaqiyatli bo'lishi uchun ular auditoriyaga to'g'ri turdagi xabarlarini yetkazishlari kerak. To'g'ri bajarilganda, elektron pochta marketing strategiyasi kuchli ROI yaratishi, mijozlarni ushlab turishni yaxshilashi va xarid qilish qarorlariga ta'sir qilishi mumkin.

Topilgan media va PR. Biznesni va veb-saytni ishga tushirgandan so'ng, so'zni tarqatish vaqti keladi. Ommaviy axborot vositalarining ijobiy e'tiborini qozonish va omma e'tiborini jalb qilish uchun biznes atrofida shov-shuvlarni keltirib chiqaradi. Ushbu sohadagi marketing strategiyalari turli shakllarda, jumladan, televizor, gazeta, radio va podkastlarda bo'ladi.

Ideal holda, sotib olingan matbuot va reklama organik (to‘lanmagan), lekin pullik PR agentligi bilan ishlashni o‘ylayotgan bo‘lsa ham, ROI munosib bo‘lishi mumkin. Bill Geytsning o‘zi shunday degan edi: "Agar menda ikki dollar qolganida edi, men bir dollarni PRga sarflagan bo‘lardim.

Ochilish sahifalari. Ochilish sahifasi nima? Oddiy qilib aytganda, sotuvchining eng yaxshi do‘sti. Ushbu mustaqil sahifada bitta aniq maqsad bor, bu konversiya. Onlayn marketing strategiyalari qanchalik muvaffaqiyatli bo‘lishidan qat’iy nazar, ochilish sahifalari va veb-sayt barcha sa’y-harakatlarni foydali qilish uchun tezlikda o‘zgara olishi kerak. Sahifani yuklash tezligidagi atigi bir soniya kechikish ham konversiyalarning 7 foizga pasayishiga olib keladi.

Reklama. Ijtimoiy media reklamasidan tortib televizor va bosma reklamagacha, variantlar juda farq qiladi. Bir narsa aniqki, onlayn reklama tomoshabinlar e’tiborini jalb qilishning kuchli usulidir. Uning raqamli texnologiyasi pullik marketing investitsiyalari natijalarini yaxshiroq yo‘naltirish, kuzatish va o‘lchashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Jalolov J.J. va boshqalar. Biznes marketing. T. «Moliya» 2006. 80 b.
2. Soliyev A., Buzrukxonov S. "Marketing.Bozorshunoslik" Darslik. – T.: Iltisodiyot – Moliya, 2010. 424-b.
3. Ergashxodjaeva Sh.DJ. Strategik marketing. Darslik. – T.: «Sano-standart» 2019. 232-b.
4. Ergashxodjaeva Sh.J., Qosimova M.S., Yusupov M.A. Marketing. Darslik. - T.: Iqtisodiyot, 2018. 232- b.
5. Yusupov M.A., Abduraxmonova M.M. Marketing. O‘quv qo‘llanma. – T.: Iqtisodiyot, 2012. 190 –b.
6. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashryoti. 2001 y. 5 –jild. 426 -b.
7. O‘zbekiston Respublikasi ensiklopediyasi. Toshkent -2001 y. 2-jild. 463 – 465 b.
8. O‘zbekiston Respublikasi ensiklopediyasi. Toshkent -1997 y. 273 – 444 b.
9. Qobusnoma. Toshkent. "Istiqlol", 1994 yil, 51-b.
10. Marshall A. Principles of Economics. London, Basingstoke: Macmillan and Co., Ltd.,1920.; Hotelling H. Stability in Competition // The Economic Journal. 1929. Vol. 39. No 153.Pp. 41–57.
11. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. London: Free Press, 1990. Porter M.E. On Competition. Boston: Harvard Business School Press, 1998.
12. Marinval P. Vigne sauvage et vigne cultivée dans le bassin méditerranéen: emergence de la viticulture, contribution archéo-botanique / P. Marinval // Histoire du Vin, une histoire de rites. – 1997. – P. 137–172.
13. Evidence for the survival of DNA in charred wheat seeds from European archaeological sites / R. G. Allaby, K. O’Donoghue, R. Allares, M. K. Jones, T. Brown // Ancient Biomolecules. – 1998. – № 2. – P. 119–129.